

Tarsila do Amaral e seu Rondó do Amor

Kaio César Freitas Morais¹

Guilherme Antonio Sauerbronn de Barros²

Durval da Nóbrega Cesetti³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.14251913

Recebido em: 25/10/2024

Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Este artigo explora um aspecto pouco conhecido de Tarsila do Amaral: sua ligação com a música, revelada pela redescoberta de sua composição Rondo d'Amour. Encontrada em 2017 entre manuscritos da família, junto a 30 composições de sua mãe, Lydia do Amaral, essa partitura foi autenticada e gravada em 2022. A análise da obra indica um alinhamento com a forma poética rondel, oferecendo novas perspectivas sobre as influências artísticas de Tarsila. Memórias de sua sobrinha-bisneta, Tarsilinha, destacam a hesitação da artista entre a música e a pintura, revelando uma complexidade pouco explorada. Este estudo amplia o legado de Tarsila do Amaral, promovendo sua contribuição musical e inspirando a valorização das artes integradas.

Palavras-chave: Tarsila do Amaral. Música Brasileira. Rondo d'Amour. Interseção Artística.

Tarsila do Amaral and Her Rondo d'Amour

Abstract: This article explores a lesser-known aspect of Tarsila do Amaral: her connection to music, revealed by the rediscovery of her composition Rondo d'Amour. Found in 2017 among family manuscripts, alongside 30 compositions by her mother, Lydia do Amaral, this sheet music was authenticated and recorded in 2022. The analysis suggests alignment with the poetic form rondel, offering new perspectives on Tarsila's artistic influences. Memories from her grandniece, Tarsilinha, highlight the artist's hesitation between music and painting, revealing an unexplored complexity. This study expands Tarsila do Amaral's legacy, promoting her musical contribution and inspiring an appreciation of integrated arts.

Keywords: Tarsila do Amaral. Brazilian Music. Rondo d'Amour. Artistic Intersection.

Introdução

Tarsila do Amaral é amplamente reconhecida como uma das maiores figuras da pintura brasileira, mas um aspecto menos explorado de sua vida é sua formação musical.

¹ Doutorando em Música, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), kaionac@gmail.com.

² Doutor em Música, UDESC, PPGMUS, guilherme.barros@udesc.br.

³ Doutor em Música, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), durval.cesetti@ufrn.br

Sua mãe, Lydia do Amaral, foi uma compositora talentosa. Em 2017, um baú encontrado em uma das fazendas da família, perto de Capivari (SP), revelou manuscritos contendo 30 composições originais de Lydia, além de uma composição de Mário do Amaral, arranjada para piano por Lydia.⁴ (CESETTI, QI, 2023).

Esses manuscritos foram resgatados do acervo familiar e enviados ao Instituto de Piano Brasileiro (IPB), sob os cuidados do pianista Durval Cesetti. As partituras foram editadas, gravadas e lançadas pela Escola de Música da UFRN. Durante uma das visitas de Durval à família, foi descoberta uma composição em francês que se destacava das obras de Lydia. A caligrafia de Tarsila na assinatura e no texto foi atestada pelos familiares como autêntica, e a partitura foi reconhecida como sendo de sua autoria (CESETTI, QI, 2023)

Descoberta em novembro de 2021, a composição foi gravada no dia 25 de janeiro de 2022, no auditório Onofre Lopes da Escola de Música da UFRN, sendo a primeira gravação mundial do manuscrito encontrado nos papéis da família. A gravação foi publicada no YouTube pelos cantores Elke Riedel e Kaio Moraes, junto com o pianista Durval Cesetti, sendo estes dois últimos também autores deste artigo.

Este trabalho tem como objetivo apresentar a composição *Rondo d'Amour* de Tarsila do Amaral, realizando uma breve análise de sua estrutura e disponibilizando a gravação, para que mais pessoas possam conhecer esta obra.

1. Rondo d'Amour

Tarsilinha do Amaral,⁵ em entrevista à Folha de São Paulo (2022)⁶, estimou que a obra foi composta entre 1913 e 1920, período em que Tarsila tinha entre 27 e 34 anos, antes de sua viagem a Paris. Ela comentou: “Eu acho que teve um momento em que ela teve dúvida para onde iria seguir, se era para a música ou para a pintura.” A família comenta que em sua juventude Tarsila estudou simultaneamente música e artes plásticas, tendo considerado inclusive seguir carreira como musicista. Não é surpreendente que sua mãe tenha guardado esta composição entre suas próprias peças, preservando-se desta

⁴ Podendo ser conferidas no link bit.ly/edicoes_emufrn.

⁵ A sobrinha-bisneta de Tarsila do Amaral é chamada de Tarsilinha em sua família para distingui-la da sua tia homônima.

⁶ Folha de São Paulo; Disponível em: <

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/01/tarsila-do-amaral-alem-de-pintora-deixou-uma-musica-inedita-ouca-composicao.shtml>>. Acesso em 24 de out. 2024.

forma algo que Tarsila do Amaral possivelmente fez nesse período em que estudava música.

Podemos dizer que, apesar dessas circunstâncias, trata-se de uma obra muito bem escrita e de grande expressividade, revelando uma clara influência da música francesa de compositores da época, notadamente Gabriel Fauré, influência que revela-se também no texto em francês, poema que provavelmente foi escrito também pela própria artista.

Não se sabe se a canção chegou a ser executada em público na época de sua composição; porém, considerando a baixa legibilidade de seu manuscrito, supomos quando tenha sido. De fato, o manuscrito é difícil de ser decifrado em vários momentos, com alguns trechos rasurados e rabiscados, o que sugere que ele foi escrito provavelmente como um exercício de composição, com a autora anotando suas ideias musicais sentada ao piano.

Figura 1 - Partitura original com caligrafia de Tarsila - Acervo da Família

Segundo Oliveira (2012), a forma rondó é caracterizada pela alternância de seções repetidas e contrastantes, seguindo a estrutura A-B-A-C-A. Na música brasileira, especialmente no choro⁷, é mais comum a forma de cinco partes, mas também há o rondó

⁷ A discussão sobre a origem do choro aponta para a possibilidade de uma relação mais estreita não com o Rondó, mas com o Minueto, conforme exposto por Marcos Mesquita no artigo “*Would Brazilian Choro be a Rondo Form? Some Historical-Analytical Considerations*”.

<https://etam.eca.usp.br/ivencontro/EITAM4.pdf> (acesso em 25/10/2024)

sonata, que se desenvolve em sete seções: A-B-A-C-A-B-A. Em termos de estrutura harmônica, o rondó geralmente apresenta as seguintes progressões: A (tônica), B (região harmônica próxima da principal), A (tônica), C (região harmônica diferente mais afastada) e retorna para A (tônica).

No entanto, o *Rondó* de Tarsila não segue a estrutura musical tradicional do rondó. O título parece remeter à forma lírica fixa *rondel*, que consiste em duas quadras e uma quintilha.⁸ Ao analisarmos o poema da canção, percebemos que ele possui três estrofes e treze versos, com uma estrutura de rimas ABAB ABAB ABAAB⁹, consistente com a forma *rondel*, conforme o dicionário de termos literários (MOISÉS, 1974). A seguir o poema:

Tabela 1 – Poema e tradução.

Rondo d'Amour	Rondó do Amor (tradução livre) ¹⁰
<i>Je rêve à toi si mon cœur veille Si je m'endors je rêve à toi Et quand la nuit je me réveille Je sens tes ailes près de moi</i>	Sonho contigo se meu coração fica de vigília, Se eu me adormeço, sonho contigo. Quando é noite, eu me acordo, Sinto tuas asas perto de mim.
<i>Ta raison pure me conseille Si loin si près j'entends ta voix Je suis à toi si mon cœur veille Si je m'endors je suis à toi</i>	Tua razão pura me aconselha, Perto ou longe, escuto a tua voz. Pertencço a ti se meu coração fica de vigília, Se adormeço, pertencço a ti.
<i>Je peux t'ouïr sans mon oreille Les yeux fermés je te revois Tu vis en moi douce merveille Et quand la nuit je me réveille Je sens tes ailes près de moi</i>	Posso te ouvir sem minhas orelhas, Com os olhos fechados, eu te revejo, Você vive dentro de mim, doce maravilha. Quando é noite, eu me acordo, Sinto tuas asas perto de mim.

Para a recuperação do texto, foi necessária a colaboração de Catarina Brandão, umadiplomata que atuava na Embaixada do Brasil em Paris, a qual concordou em ajudar

⁸ Quadras e quintilhas são classificações das estrofes com base no número de versos: a quadra é uma estrofe formada por quatro versos, enquanto a quintilha consiste em uma estrofe de cinco versos. Essas estruturas são amplamente utilizadas na poesia tradicional e em formas poéticas fixas.

⁹ A estrutura de rimas é classificada de acordo com o som final dos versos. No caso do poema em questão, temos a rima A associada à terminação *-ille* (como em *veille* e *merveille*), enquanto a rima B corresponde à terminação *-oi* (como em *toi* e *moi*).

¹⁰ Traduzida por Durval Cesetti.

Durval a decifrar os trechos do poema.

O poema de Tarsila do Amaral, escrito em francês, evoca um profundo sentimento de amor e conexão espiritual, refletindo um diálogo íntimo entre o eu lírico e o objeto de seu afeto. A repetição da ideia de sonhar e acordar cria uma atmosfera de dualidade entre os estados de vigília e sono, sugerindo que a presença do amado transcende as limitações físicas e temporais. As metáforas das "asas" e da "doce maravilha" reforçam a ideia de proteção e beleza, enquanto a expressão "posso te ouvir sem minhas orelhas" indica uma percepção sensorial que vai além do tangível, sugerindo que a essência do amor é percebida de maneira mais profunda e espiritual. A musicalidade dos versos, com suas rimas e ritmos delicados, complementa a temática amorosa, convidando o leitor a experimentar a intensidade emocional da obra.

2. Estrutura Musical

Dos pontos de vista formal e harmônico, podemos notar algumas peculiaridades na canção que revelam ideias composicionais interessantes e bem executadas, como, por exemplo:

- 1) Modalismo: a alternância frequentemente entre as notas de sol sustenido e sol natural sugere uma ambiguidade tonal entre lá menor e lá no modo eólio, o qual fornece um tom deliberadamente arcaico à peça, algo que enfatiza o caráter do "rondeau", gênero literário que originou-se na França no século XIII. Dessa forma, ouvimos logo no início da peça uma alternância em tônica e dominante (portanto, com o sol sustenido). Porém, logo no 5º compasso, o sol natural já é introduzido, criando uma sonoridade plagal que será retomada em outros locais da peça.
- 2) A peça segue uma forma ABA, o que espelha a organização das estrofes, sendo que a seção central utiliza harmonias mais ousadas, que levam a música a atingir um clímax no acorde de ré sustenido meio-diminuto que ocorre em "j'entends ta voix", local que também apresenta a nota mais aguda da linha vocal (um Lá).

Os compassos 21 a 24, que nos levam a este clímax temporário, apresentam uma progressão harmônica digna de menção, que realiza uma sequência de 3as maiores se seguirmos as notas iniciais do baixo em cada compasso -- Sol#, Dó, Mi e Sol#. Cada uma dessas notas (que, juntas, formariam um acorde aumentado) são o baixo de acordes de

dominante com sétima e nona, que porém não resolve “corretamente” na segunda metade de cada respectivo compasso, indo para acordes que possuem a tônica esperada, porém as outras duas notas criam acordes maiores em primeira inversão: G#9/7 – F# (1a inversão) / C 9/7 – Bb (1a inversão) / E 9/7 – D (1a inversão). Essa progressão é um dos vários elementos que acentuam o caráter francês da canção, sendo algo que poderia ser encontrado em obras de compositores como Fauré ou Debussy, por exemplo.

3) Outro trecho digno de menção é quando, após o retorno da seção A – com novamente a alternância de acordes de dominante com acordes que utilizam o sol natural – a canção subitamente se move de um acorde de sétima da dominante em 3a inversão (ou seja, com a 7a no baixo) para um acorde de Lá bemol maior, no compasso 45, que apresenta a repetição da frase “Tu vis dans moi”. Essa repetição do texto, juntamente com essa mudança harmônica repentina, assim como o melisma vocal que utiliza semicolcheias pela primeira vez na canção, certamente servem para acentuar a importância dessa frase para a autora.

Esses são apenas 3 pequenos exemplos do talento musical de Tarsila do Amaral, que nos permite imaginar que, caso ela tivesse seguido o caminho da música, talvez tivesse também conseguido um grande renome. mas de formatação que não estiverem previstas neste template devem estar de acordo com as normas vigentes da ABNT.

3. Performance, dicção e bel canto

Para a construção da performance, utilizamos a técnica de bel canto, conforme descrito por Morais (2024), enfatizando principalmente a execução de frases com legato, a variação das cores de timbre e uma dicção que possibilitasse a compreensão do texto em francês, com a pronúncia precisa das vogais. Garcia (1894) aponta que a função das vogais é sustentar a voz, produzir os acentos tônicos, manter a qualidade do timbre e expressar emoções.

Como não havia indicações claras de dinâmica na partitura, fomos adicionando *crescendos*, *decrescendos* e outras variações dinâmicas nos pontos em que percebíamos que a estrutura melódica contribuía para esse entendimento, resultando em uma performance mais fluída.

É interessante observar que essa liberdade interpretativa proporcionou diferentes visões para a performance. Podemos notar claramente a distinção na

interpretação da canção pelos cantores Kaio Morais e Elke Riedel, ao qual tiveram êxito em mostrar mais de uma faceta que a obra poderia ser abordada.

Considerações finais

A redescoberta da composição *Rondo d'Amour*, atribuída a Tarsila do Amaral, não apenas revela uma faceta pouco explorada da artista, mas também enriquece o entendimento sobre sua formação musical. A análise da obra, que apresenta características que se alinham mais à forma poética rondel do que à forma musical rondó, abre espaço para novas interpretações e reflexões sobre a intersecção entre suas paixões artísticas.

Os manuscritos descobertos em 2017, que incluem composições de sua mãe, Lydia do Amaral, destacam a herança musical que permeou a vida de Tarsila, sublinhando a importância de sua contribuição não apenas nas artes visuais, mas também na música. A gravação de *Rondo d'Amour* em janeiro de 2022, realizada por Elke Riedel, Kaio Morais e Durval Cesetti, representa um marco significativo, sendo a primeira gravação mundial da obra.

Além disso, as reflexões de Tarsilinha do Amaral sobre a dúvida de sua tia em escolher entre a música e a pintura nos convidam a considerar a complexidade de sua trajetória artística. Essa obra merece ser reconhecida e apreciada, ampliando o legado cultural de Tarsila do Amaral e inspirando novas gerações a explorar o rico entrelaçamento entre diferentes formas de arte.

Referências

AMARAL, Tarsila. **Rondo d'Amour**. Natal: EMUFRN, 2021. Partitura. Disponível em: <https://musica.ufrn.br/?page_id=8302> Acesso em 24 out. 2024.

Cesetti, Durval; Qi, Nan. A Mãe de Tarsila: Resgatando as Obras para Piano de Lydia do Amaral. **Revista Orfeu**. Florianópolis, v.8, n.2, p.2-24, 2023.

Folha de São Paulo; Disponível em:

<<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/01/tarsila-do-amaral-alem-de-pintora-deixou-uma-musica-inedita-ouca-composicao.shtml>>. Acesso em 24 de out. 2024. Matéria Lucas Froés: Tarsila do Amaral, além de pintora, deixou uma música inédita; ouça composição. Partitura de 'Rondo d'Amour' foi encontrada no fim do ano passado pela família da artista modernista. Publicado em 31 jan. 2022.

GARCIA, Manuel. **Hints on Singing**. Nova York: E. Ascherberg, 1894.

MESQUITA, Marcos. Would Brazilian Choro be a Rondo Form? Some Historical-Analytical Considerations. In: Encontro Internacional de Teoria e Análise Musical, n.4, 2017. **Anais do 4º Encontro Internacional de Teoria e Análise Musical**. São Paulo: USP, 2017. p.213-224.

MOISÉS, Massaud. **Dicionário de termos literários**. São Paulo: Cultrix, 1974.

MORAIS, Kaio C. F. Bel canto e a controversa disputa de conceitos. In: Congresso da ANPPOM, 34, 2024, Salvador. **Anais do XXXIV Congresso da ANPPOM**. Salvador: ANPPOM. 2024. [s.p].

OLIVEIRA, Ronaldo Cadeu de. Forma e Estrutura na Música Ocidental: Uma introdução a algumas das formas mais recorrentes na música europeia dos séculos XVII e XVIII. **Revista Modus**. Belo Horizonte, Ano VII, n.10, p.43-57, 2012.